

JIGAR EXINOKOKKINI TERI ORQALI PUNKTSION-DRENAJLASH USULI BILAN DAVOLASHDA BIZNING TAJRIBA

Xakimov Murod Shavkatovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, t.f.d. professor

+998977765637

Raximzoda Toxir Erkini

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, assistent

e-mail: tohirrahimzoda@gmail.com, +998916217129

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381175>

Kalit soʻzlar: jigar exinokokki, teri-jigar orqali davolash, PAIR, MoCat, bosqichma-bosqich kateter yordamida davolash, qoldiq boʻshliq.

Dolzarbliqi. Jigar exinokokkozi zamonaviy jarrohlikning dolzarb muammolaridan biri boʻlib, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasida keng tarqalgan. Kasallik asosan jigarni zararlab, ogʻir asoratlar – kista yiringlashi, yorilishi va retsdivlar bilan kechadi. Soʻnggi yillarda minimal invaziv texnologiyalar, xususan teri orqali punktsion-drenajlash usullari keng qoʻllanilmoqda, biroq intraoperatsion va postoperatsion asoratlar xavfi saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Jigar exinokokkini davolashda teri jigar orqali aralashuvlarni takomillashtirish orqali ularning samaradorligi va xavfsizligini oshirish.

Material va usullar. 2008–2023 yillarda 135 nafar bemorda jigar exinokokkozining solitar shakli oʻrganildi. Bemorlar ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi (n=72, 2008–2015 yy.) – PAIR va MoCat usullari qoʻllanildi; asosiy guruh (n=63, 2016–2023 yy.) – bosqichma-bosqich kateter davolash usuli qoʻllanildi. Ushbu usul 3 bosqichni oʻz ichiga oladi: kistani drenajlash, xitin qobigʻini fragmentatsiya va aspiratsiya qilish, qoldiq boʻshliq kichraygach drenajni olib tashlash. Barcha bemorlarda klinik, laborator va instrumental (UZI, KT) tekshiruvlar oʻtkazildi.

Natijalar. Asosiy guruhda 3 oy ichida 100% hollarda qoldiq boʻshliqning toʻliq regressiyasi kuzatildi. Asoratlar darajasi 16,7% dan 4,8% gacha ishonchli kamaydi (p=0,012). Anafilaktik reaksiyalar 5,6% dan 1,6% gacha kamaydi, retsdivlar esa 2,8% dan 0% gacha qisqardi. Muammoli qoldiq boʻshliqlar nazorat guruhida 5,6% ni tashkil etgan boʻlsa, asosiy guruhda kuzatilmadi. Shuningdek, yiringlanish holatlari faqat nazorat guruhida qayd etildi. Asosiy guruhda faqat 1 ta (1,6%) kista boʻshligʻiga qonash holati kuzatildi.

Xulosa. Takomillashtirilgan bosqichma-bosqich kateter yordamidagi teri-jigar orqali davolash usuli jigar exinokokkozini davolashda yuqori samaradorlik va xavfsizlikni taʼminlaydi. Ushbu yondashuv asoratlar va retsdivlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi hamda CE1–CE3 bosqichlarida qoʻllash imkoniyatlarini kengaytiradi. Kam invazivligi tufayli ushbu usulni klinik amaliyotda keng qoʻllash tavsiya etiladi.